

МЕТОДИКА ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО- ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА

-доцент кафедры «Дошкольное образование»
Андижанского государственного педагогического института
Таджибаев Салимжон Сабиржанович

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15229225>

Аннотация. В данной статье речь идёт о методах приобщения студентов дошкольного образования, которое считается исходным звеном образовательной системы, к произведениям народного декоративно-прикладного искусства.

Ключевые слова: декоративно-прикладное искусство, творчество, интерес, форма, роспись.

Декоративно-прикладное искусство призвано украшать, облагораживать и преобразовывать предметный мир. Это искусство возникло на ранних этапах развития человечества. Люди стремились, чтобы вещи были не только практичными и удобными для пользования, но и привлекательными по внешнему виду. Строя жилище, изготавливая орудия труда, предметы обихода человек украшал их орнаментами, раскрашивал, совершенствовал форму.

Основоположниками этого искусства были гончары, кузнецы, резчики по дереву и кости, оружейники, маляры, портные, портнихи и вообще – ремесленники, люди, чьи художественно сделанные вещи, радуя наши глаза, наполняют музеи.

Каждый народ под влиянием жизненных и природных условий создаёт свои традиции в развитии прикладного искусства. Характерные черты народного творчества легли в основу профессионального декоративно-прикладного искусства.

Необходимым условием построения современной системы эстетической культуры личности является использование народного искусства в педагогической работе со студентами дошкольного образования.

Народное искусство способствует глубокому воздействию на мир лица, обладает нравственной, эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт многих поколений и рассматривается как часть материальной культуры. Успешному развитию творческих способностей студентов дошкольного образования помогает умелое использование произведений народного прикладного искусства. Необходимо отобрать подлинные народные образцы, которые должны обладать образной художественной выразительностью, быть доступными восприятию студентам, иметь возможность для широкого использования в практике воспитательной работы детского сада.

Но, какими бы высокими художественными достоинствами ни обладали отобранные образцы, их воздействие на студентам во многом будет зависеть от педагога ВУЗа, от того, как сумеет он раскрыть перед ними образную, красочную и поэтическую выразительность произведений народного искусства, как сумеет пробудить у студентов дошкольного образования интерес к декоративно-прикладному творчеству.

В любом виде деятельности наиболее ощутимые успехи достигаются тогда, когда работают с увлечением. Увлеченность и творческая заинтересованность в искусстве особенно важны.

В декоративно-прикладном творчестве интерес и увлеченность студентов может возникнуть в лепке из глины, при выкладывании мозаики, в росписи на тканях и бересте, при овладении различными техническими приемами художественной обработки материалов, наконец, при выполнении изделий с целью оформления помещений детского сада.

В работе со студентами следует широко применять различные материалы: глину, ткани различных фактур и расцветок, глазури для росписи обожженных изделий из глины и кафельных плиток, гуашевые и темперные краски, цветные мелки, пастель.

Выбор этих материалов для декоративно-прикладного творчества не случаен. Они позволяют достаточно полно, в увлекательной и доступной форме познакомить студентов со спецификой и особенностями декоративно-прикладного искусства.

Следует отметить также, что великолепные приемы художественной обработки различных материалов, выработанные народными мастерами, позволяют достигать большой художественной выразительности достаточно простыми и лаконичными средствами: нанесением штрихов и точек на изделие, несложными приемами кистевой росписи и т. д., обучение которым вполне доступно.

На материалах, выбранных для декоративно-прикладного творчества, хорошо проводить сопоставления и сравнения, раскрывая перед студентами выразительные фактурные свойства различных материалов и способы их художественной обработки. В свою очередь это дает возможность перенести усвоенные студентами приемы и навыки декоративной работы в лепку, декоративное рисование, аппликацию.

Одной из интересных и увлекательных форм ознакомления студентов с произведениями народного прикладного искусства является метод тематических творческих заданий, позволяющих органично сочетать процесс восприятия народных образцов студентами и участие их в декоративно-прикладном творчестве.

В основу методики творческих заданий берется принцип постепенности, связанный с решением студентами различных по сложности живописных, пластических и композиционных задач, в освоении ими разнообразных материалов и технических приемов их обработки. К выполнению нового задания надо приступать только тогда, когда мы убеждаемся, что студенты свободно и осознанно справляются с предыдущим.

Тематические творческие задания позволяют знакомить студентов с такими выразительными художественными признаками народного прикладного искусства, как фантастичность и сказочность образов, декоративность, цветовая, пластическая и графическая выразительность.

В процессе выполнения тематических творческих заданий, они знакомятся с произведениями народного искусства в музеях и на выставках, узнают о творчестве и народных мастерах из бесед, которые проводит с ними преподаватель, рассматривая таблицы альбомов и книг, посвященных народному творчеству, просматривая цветные диапозитивы с изображением образцов народной вышивки, росписи, резьбы по дереву и кости, глиняных и деревянных росписных игрушек, керамики, кружевных изделий и т. д. Очень важно при этом, чтобы студенты познакомились с подлинными образцами народного творчества, отмеченными высокими художественными достоинствами, образной поэтической выразительностью, сконцентрировавшими в себе коллективный опыт многих поколений талантливых мастеров.

Отбор произведений народного прикладного искусства поэтому должен быть очень тщательным. Здесь не может быть места субъективным суждениям, основанным на личном вкусе и привязанности к определенным цветовым и композиционным решениям, личностному восприятию красоты формы, фактурных свойств материала и т. д.

Следует особо остановиться на вопросах, связанных с ознакомлением студентов с произведениями народного декоративного искусства в местах традиционных народных художественных промыслов. Именно здесь, где живут и трудятся потомственные мастера резьбы и росписи по дереву, кружевницы, искусные вышивальщицы, мастера, знакомые с секретами плетения из бересты, узорного вязания из цветной шерсти, создаются наиболее благоприятные условия раннего приобщения студентам к основам художественного мастерства.

Следует отметить, что названия тематических творческих заданий, перечисленных выше, носят условный характер. Здесь предоставляется большая

самостоятельность и творческая инициатива для всех, кто будет обращаться к образцам народного искусства.

В качестве образцов народного прикладного искусства, способствующих развитию пластической выразительности линии в рисунках студентов, могут быть использованы орнаментальные мотивы растительных и цветочных форм на национальных посудах, узоры тюбетеек, набойка на тканях.

В сравнении с геометрическими и растительными формами орнамента (народные игрушки, узбекские росписи, резьба по дереву), с которыми студенты знакомятся при выполнении предыдущих творческих заданий, создание живописных и графических изображений, в мозаике, в глине является для студентов, несомненно, более сложной и одновременно более интересной, творческой задачей.

Кроме того, для повышения интереса и знаний учащихся в области народного творчества можно проводить встречи с мастерами, работающими в этой области, или организовывать поездки к ним на рабочие места.

Литература:

1. Sabirjanovich Tadjibayev Salimjon. Preschool education teacher's professional competencies in fine art activities .<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:aca&volume=12&issue=6&article=021>
2. S.Tadjibayev. Методы ознакомления будущих ищпитателей с произведениями изобразительного искусства. <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-oznakomleniya-buduschih-vospitateley-s-proizvedeniyami-izobrazitelnogo-isskustva>.
3. Qodirova. N. R. МАКТАБГАЧА ТА’ЛИМ TASHKILOTLARI FAOLIYATINI RAQAMLASHTIRISH //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – С. 109-111.